

**CORONAVIRUS COVID-19: LITERATURA
GRATUITA DISPONIBLE PROPORCIONADA POR
VARIAS EMPRESAS, REVISTAS Y
ORGANIZACIONES EN TODO EL MUNDO**

<https://palvasha.net/journals/1> 2651-4338

**JOURNAL OF ONGOING CHEMICAL
RESEARCH**

Encouraging Young Chemists

A tidy laboratory
means a lazy chemist.
-- Jöns Jacob Berzelius (Swedish
chemist, 1779-1848)

Volume 1, Issue 1, 2012, pages 1-61

ongoing Publications

JOURNAL OF ONGOING CHEMICAL RESEARCH

2020

Volume: 5

Issue: 1

Pages: 34-41

Document ID: 2020JOCR45

DOI: 10.5281/zenodo.3758117

Coronavirus COVID-19: Literatura Gratuita Disponible Proporcionada Por Varias Empresas, Revistas Y Organizaciones En Todo El Mundo

Said Nadeem*

Para afiliaciones y correspondencia, vea la última página.

RESUMEN

La historia humana es testigo de unos momentos muy extraños, luchando contra un enemigo invisible; El nuevo coronavirus COVID-19. Inicialmente comenzó en la provincia china de Wuhan, ahora se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Varias revistas de investigación ofrecen publicar libremente artículos sobre el coronavirus. Como esta pandemia es relativamente nueva y hay menos material científico disponible sobre el tema, varias publicaciones científicas y empresas están ofreciendo materiales gratuitos publicados sobre el Coronavirus. Aquí, en este breve análisis, discutiremos los artículos sobre Coronavirus que proporcionados gratuitamente por varias revistas de investigación y empresas de todo el mundo. Este análisis está abierto a actualizaciones. Si encuentra más recursos gratuitos disponibles, infórmenos en info@scimatic.org para actualizar.

Palabras clave: Coronavirus, Covid-19, Pandemia, Artículos Gratuitos, Artículos Sobre Coronavirus

COVID-19, la nueva pandemia

La humanidad ha visto varias pandemias a lo largo de la historia en las que algunas fueron más desastrosas que otras para los humanos. Estamos viviendo un momento muy difícil, una vez más luchando contra un enemigo invisible; el nuevo coronavirus COVID-19. Inicialmente comenzó en la provincia china de Wuhan, ahora se está extendiendo rápidamente por todo el mundo.

Figure 1. El aumento de muertes y casos activos de coronavirus

A partir de hoy, 18 de abril de 2020, hay 2.313.897 casos de coronavirus, con 159.033 muertes, mientras que 591.297 se han recuperado. Del total de pacientes con coronavirus fallecidos, el número más alto pertenece a Estados Unidos, es decir,

38.244 muertes. La cifra de muertos es seguida por Italia (23,227), España (20,043), Francia (19,323) y Reino Unido (15,464) [<https://www.worldometers.info/coronavirus/>].

Varias revistas de investigación ofrecen publicar libremente artículos sobre el Coronavirus. Aquí en este breve análisis, discutiremos los artículos sobre Coronavirus que son proporcionados gratuitamente por varias revistas de investigación y empresas de todo el mundo.

American Chemical Society (ACS) (Sociedad Química Americana)

ACS proporciona varios artículos publicados en *ACS Infectious Diseases*, *ACS Chemical Biology*, *Journal of Medicinal Chemistry*, *Biochemistry*, *Chemical Reviews*, y *ACS Applied Materials & Interfaces*, así como en el servidor de preimpresión ChemRxiv. Se puede acceder a estos artículos desde el siguiente enlace:

https://pubs.acs.org/page/vi/chemistry_coronavirus_research?utm_source=pubs_content_marketing&utm_medium=email&utm_campaign=0320_MFH_PUBS_0320_MFH_CoronavirusSecondEmail&ref=pubs_content_marketing

Estos artículos se explican en las siguientes líneas.

Caracterizar la estructura del virus y el mecanismo de la infección

1. Sensor de ADN colorimétrico basado en papel multiplex utilizando péptido de pirrolidinilo Agregación de AgNP inducida por ácido nucleico para detectar oligonucleótidos MERS-CoV, MTB y HPV [Teengam et al, 2017]
2. Evidencia del virus COVID-19 dirigido al SNC: distribución tisular, interacción huésped-virus y mecanismos neurotrópicos propuestos [Baig et al, 2020]
3. Investigación y desarrollo sobre agentes terapéuticos y Vacunas para COVID-19 y enfermedades relacionadas con el coronavirus humano [Liu et al, 2020]
4. Receptor putativo, dominio vinculante de la proteína espicular HKU9 derivada del murciélago: evolución de los motivos de unión al receptor de betacoronavirus [Huang et al, 2016]
5. Inhibición de actividad APOBEC3 con ADN de una sola cadena que contiene análogos de 2'-desoxicobularina [Kvach, 2019]
6. La especificidad del reconocimiento de inhibidores de MERS-CoV (proteasa tipo papaína) quizás sea distinto a la del SARS-CoV [Lee et al, 2015]
7. Resolución cinética catalizada por enzimas de precursores quirales de profármacos antivirales [Xiang et al, 2019]
8. Epítomos de coronavirus del SARS inmunodominantes en humanos produjeron efectos tanto potenciadores como neutralizantes sobre la infección en primates no humanos [Wang et al, 2016]
9. Puntos cuánticos de carbono funcionales como contramedidas médicas para el coronavirus humano [oczechin et al, 2019]
10. Seguimiento de un solo virus: desde metodologías de imagen a aplicaciones virológicas [Liu et al, 2020]
11. Modelos de homología de la proteasa coronavirus 3CLpro [Stoermer, 2020]

Desarrollo de enfoques de tratamiento

1. Agente antiviral de amplio espectro Niclosamida y su potencial terapéutico [Xu et al, 2020]
2. Estabilización basada en la estructura de proteínas no nativas. Interacciones de proteínas nucleocápsidas del coronavirus en el diseño de fármacos antivirales [Lin et al, 2020]
3. α -cetoamidas como inhibidores de amplio espectro de coronavirus y replicación de enterovirus: diseño basado en estructura, síntesis y evaluación de actividad [Zhang, 2020]
4. Integración de los análisis globales de las respuestas moleculares del huésped con los datos clínicos para evaluar la patogenia y las terapias avanzadas para las infecciones virales emergentes y re-emergentes [Falcinelli et al, 2016]
5. Una visión general de los inhibidores de la proteasa 3CL del síndrome respiratorio agudo severo - coronavirus (SARS-CoV): peptidomiméticos y quimioterapia de moléculas pequeñas [Pillaiyar et al, 2016]
6. Descubrimiento de péptidos α -helicoidales cortos con grapado de hidrocarburos como inhibidores de la fusión del coronavirus en el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) [Wang, 2018]
7. Diseño, síntesis y actividad del virus anti-ARN de análogos de aristeromicina fluorada 6' [Yoon, 2019]
8. Diseño de De Novo de lipopéptidos α -helicoidales abordando proteínas de fusión viral: una estrategia prometedora para el descubrimiento de fármacos

antivirales de amplio espectro [Wang, 2018]

9. Combatir los patógenos intracelulares con medicamentos reconvertidos y dirigidos al huésped [Schor et al, 2018]
10. Vacunas basadas en péptidos: progreso actual y desafíos futuros [Malonis et al, 2019]
11. La tecnología ProTide Prodrug: desde el concepto a la clínica [Mehellou et al, 2018]
12. Nanodecoys que simulan la membrana celular contra enfermedades infecciosas [Rao et al, 2020]
13. Aprendiendo del pasado: posibles opciones de prevención y tratamiento urgentes para las infecciones respiratorias agudas graves causadas por 2019-nCoV [Morse et al, 2020]

SciMatic

SciMatic (<https://scimatic.org>) está ofreciendo publicar artículos gratuitos relacionados con el Coronavirus. Journal of Ongoing Chemical Research (<https://scimatic.org/journals/1>) no cobrará a los escritores por artículos sobre temas relacionados con el coronavirus. Además, el administrador de literatura de SciMatic (<https://scimatic.org>) se puede usar libremente para buscar literatura publicada entre más de 21,000 revistas indexadas.

Semantic Scholar

Semantic Scholar ya ha anunciado COVID-19.

Open Research Dataset (Investigación de libre acceso) (<https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research>).

En respuesta a la pandemia de COVID-19, The [Allen Institute para IA](#) se ha asociado con grupos de investigación líderes para preparar y distribuir el conjunto de datos de la investigación abierta sobre el COVID-19 (CORD-19), un recurso gratuito de más de 44,000 artículos académicos, incluidos más de 29,000 con texto completo, sobre COVID-19 y la familia de virus coronavirus para uso de la comunidad de investigación global.

Este conjunto de datos está destinado a movilizar a los investigadores para que apliquen los avances recientes en el procesamiento del lenguaje natural para generar nuevas ideas en apoyo de la lucha contra esta enfermedad infecciosa. El corpus se actualizará semanalmente a medida que se publiquen nuevas investigaciones en publicaciones revisadas por homólogos en servicios como bioRxiv, [medRxiv entre otros](#).

Recursos proporcionados por The Allen Institute para la Inteligencia Artificial

- [SciSpacy](#), un kit de herramientas de procesamiento de texto optimizado para texto

- científico (<https://allenai.github.io/scispacy/>)
- **SciBERT**, a BERT un modelo entrenado sobre texto científico (<https://github.com/allenai/scibert>)
- **Semantic Scholar API** (<http://s2-public-api-prod.us-west-2.elasticbeanstalk.com/>) and **OpenResearch Corpus** (<http://s2-public-api-prod.us-west-2.elasticbeanstalk.com/corpus/>); **COVID-19 Research Dataset**
- Crear una alimentación adaptable de investigación potenciado por IA sobre COVID-19 (<https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research>)

Organización mundial de la salud (la OMS)

La OMS está recopilando los últimos descubrimientos científicos y conocimientos sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los está compilando en una base de datos. Actualizamos la base de datos diariamente a partir de búsquedas en bases de datos bibliográficas, búsquedas manuales en la tabla de contenido de revistas relevantes y la adición de otros artículos científicos relevantes que nos llaman la atención. Las entradas en la base de datos pueden no ser exhaustivos y se agregarán nuevas investigaciones regularmente. Se puede descargar una base de datos completa en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

The BMJ (British Medical Journal)

BMJ proporciona las últimas noticias y recursos sobre Coronavirus (COVID-19) en <https://www.bmj.com/coronavirus>, incluida la última cobertura de The BMJ Editorials, noticias, opiniones y artículos más leídos sobre Coronavirus.

Artículos de las revistas especializadas de BMJ

- **Corazón**: cardiólogos y coronavirus: cuidarnos a nosotros mismos y a los demás para que podamos seguir cuidando a los pacientes
- **BMJ Simulation & Technology Enhanced Aprendizaje**, preparación y respuesta al nuevo coronavirus 2019 con simulación y aprendizaje optimizado con tecnología para profesionales de la salud
- **BMJ Open Respiratory Research**: efecto de las infecciones respiratorias agudas en la infancia en la prueba de función pulmonar a los 3 años de edad
- **Psiquiatría general**: una encuesta nacional sobre la angustia psicológica entre los chinos en la epidemia de COVID-19
- **BMJ Open**: influencia de la confianza en dos percepciones de riesgo diferentes como una dimensión afectiva y cognitiva durante el brote de coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) en Corea del Sur
- **British Journal of Ophthalmology**: la importancia de reconocer una posible manifestación ocular temprana y usar gafas protectoras

- **European Journal of Hospital Pharmacy**—Houston we have a problem: coronavirus
- **Intestino**: la diarrea inducida por el SARS-CoV-2 como síntoma de inicio en pacientes con COVID-19
- **Intestino**: se puede subestimar la diarrea: un eslabón perdido en el nuevo coronavirus de 2019
- **BMJ Global Health**: unahojade ruta actualizada para la investigación de MERS-CoV y el desarrollo de productos
- **Medicina familiar y salud comunitaria**: desafíos y responsabilidades de los médicos de familia en el nuevo brote mundial de coronavirus
- **Medicina familiar y salud comunitaria**: preparación de organizaciones comunitarias durante un riesgo biológico

Además, BMJ también proporciona la herramienta de apoyo a la decisión clínica de BMJ y los módulos de aprendizaje interactivo y revisado por homólogos del BMJ.

Cambridge University Press

Cambridge University Press ha comenzado una colección de Coronavirus de acceso gratuito en <https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-access-collection>. Ellos tienen 133 artículos el 21^{de} marzo de 2020.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pertenece al gobierno de Estados Unidos y ha comenzado una página separada titulada Coronavirus (COVID-19). La página está en directo en <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>. Esta página proporciona los detalles sobre cómo protegerse, si cree que está enfermo, síntomas, adultos mayores y condiciones médicas, prepare a su familia y un mapa detallado que indique el estado actual del Coronavirus en los Estados Unidos.

El CDC está respondiendo a una pandemia de enfermedad respiratoria que se propaga de persona a persona causada por un nuevo coronavirus. La enfermedad ha sido denominada "enfermedad por coronavirus 2019" (abreviada "COVID-19"). Esta situación plantea un grave riesgo para la salud pública. El gobierno federal está trabajando estrechamente con socios estatales, locales, y territoriales, así como con socios de salud pública, para responder a esta situación. COVID-19 puede causar enfermedad leve a severa; La enfermedad más grave ocurre en adultos mayores.

Cochrane

Cochrane ha comenzado una Colección especial titulada Coronavirus (COVID-19): evidencia relevante para cuidados intensivos

at <https://www.cochrane.org/special-collection-coronavirus-covid-19-evidence-relevant-critical-care>. Cochrane es para todo aquel que esté interesado en utilizar información de alta calidad para la toma de decisiones en salud. Sea usted médico o enfermera, paciente o cuidador, investigador o patrocinador, la evidencia de Cochrane es una potente herramienta para mejorar sus conocimientos sanitarios y la toma de decisiones. Cochrane ha lanzado [una colección especial: Coronavirus \(COVID-19\): evidencia relevante a cuidados intensivos](#), que también está disponible en [Chino simplificado](#), [Farsi](#), [Francés](#), [Japonés](#), [Bahasa Malasia](#), y [Español](#). Nuevo sitio disponible en [alemán](#) y [polaco](#).

Elsevier

Elsevier ha comenzado su propio Centro de información sobre el nuevo coronavirus. Aquí encontrará información experta y resumida para la comunidad de investigación y salud sobre el nuevo coronavirus (COVID-19). Todos los recursos son de libre acceso e incluyen pautas para médicos y pacientes. Hay varias secciones para investigadores, médicos, pacientes, etc. La página está en vivo en <https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center>.

Centro europeo de prevención y control de las enfermedades (ECDC)

ECDC, es una agencia de la Unión Europea, el cual está publicando información sobre el Coronavirus en <https://www.ecdc.europa.eu/en>. Otra página de ECDC en <https://www.ecdc.europa.eu/7en/novel-coronavirus-c-hina> proporciona información sobre COVID-19 además de

- [Última actualización de la situación, curva epidemiológica y distribución global](#)
- [Panel de situación: últimos datos disponibles](#)
- [Evaluación de riesgo actual](#)
- [Preguntas y respuestas sobre COVID-19](#)

Además, esta página proporciona una actualización detallada de la situación en todo el mundo en el mapa, una actualización de la situación para la UE/EEE y el Reino Unido, y un panel interactivo de situación del mapa.

Jama Network

JAMA Network proporciona información sobre la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), actualizada y tratamiento en <https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert> Hay varios videos tutoriales en la página. Esta página es principalmente informativa sobre el COVID-19:

- [Epidemiología](#)
- [Gestión Clínica](#)
- [Preparación de la salud pública](#)
- [Información al Paciente](#)
- [Multimedia](#)
- [Mapa de los brotes](#)
- [Guía del CDC \(centro para control y prevención de enfermedades\)](#)
- [Orientación de la OMS](#)

The Lancet

The Lancet ha comenzado un centro de recursos COVID-19

en <https://www.thelancet.com/coronavirus>. Para ayudar a los trabajadores de la salud y a los investigadores que trabajan en condiciones difíciles a fin de cerrar este brote, *The Lancet* ha creado un Centro de Recursos de Coronavirus. Este recurso reúne el nuevo contenido acerca de la nueva enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) de las revistas *The Lancet* a medida que se publica. Todo nuestro contenido COVID-19 es de libre acceso. Esta página proporciona información sobre varios editoriales, comentarios, informes mundiales, correspondencia y un correo electrónico para consultas a los medios.

The New England Journal of Medicine (NEJM)

NEJM está proporcionando una colección de artículos y otros recursos sobre el brote de Coronavirus (Covid-19), que incluye informes clínicos, pautas de manejo y comentarios en <https://www.nejm.org/coronavirus>. También hay muchos artículos vinculados a la página con unas pocas líneas de introducción.

Oxford University Press

Oxford University Press ha creado una página en <https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus?cc=us&lang=es> & sobre el libre acceso a los recursos de OUP sobre coronavirus y temas relacionados. Los artículos son proporcionados por las revistas publicadas por la OUP y / o compañías relacionadas, principalmente foros sobre enfermedades infecciosas clínicas, enfermedades infecciosas del

riñón, Nefrología trasplante de diálisis, revista de quimioterapia antimicrobiana, etc. También hay artículos proporcionados por Oxford Medicine Online.

PLOS Blogs

Blogs PLOS ha comenzado un blog sobre el nuevo brote de coronavirus (2019-nCoV) en <https://blogs.plos.org/plos/2020/01/novel-coronavirus-2019-ncov-outbreak/>. También hay otra campaña en esta página donde muchas empresas han firmado o prometido proporcionar artículos de acceso abierto relacionados con Coronavirus COVID-19 en <https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak>.

Organizaciones firmantes de la declaración

- Academy of Medical Sciences, UK
- Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC)
- African Academy of Sciences American Chemical Society (ACS)* American Society for Microbiology* Annals of Internal Medicine* arXiv
- Assistant Secretary for Preparedness and Response / Biodefense Advanced Research and Development Authority, USA
- Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS)
- Austrian Science Fund (FWF)
- BenevolentAI
- Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM)
- Bill & Melinda Gates Foundation Biochemical Society & Portland Press BioRxiv
- Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), UK
- The British Medical Journal (BMJ)*
- Bulletin of the World Health Organization* CABI
- Calouste Gulbenkian Foundation – Gulbenkian Science Institute
- Cambridge University Press (CUP)* Canada Foundation for Innovation Canadian Institutes of Health Research Cell Press*
- Center for Biomedical Research Transparency (CBMRT) Centers for Disease Prevention and Control (CDC), USA CEPI
- Chinese Centre for Disease Control and Prevention Chinese Journal of Lung Cancer* Cold Spring Harbor Laboratory Press
- Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Government of India
- The Department for International Development (DFID), UK
- Dutch Research Council (NWO)
- eLife*
- EcoHealth Alliance
- Elsevier*
- EMBO
- EMBO Press*
- Emerald Publishing*
- Epicentre – MSF
- European Commission
- European Respiratory Society*
- European University Association (EUA)
- F1000 Research Limited*
- Fondation Merieux
- Food & Drug Administration, USA French National Research Agency (ANR) Frontiers*
- Future Science Group (FSG)*
- GeoVax
- The Global Health Network
- Global Virus Network
- GLOPID-R
- Healthcare Infection Society*
- Health Research Board, Ireland
- Hindawi*
- Indiana University
- Infectious Diseases Data Observatory (IDDO)
- Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), France
- Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium The Institut Pasteur
- International Forum for Acute Care Trialists (InFACT) International Severe Acute Respiratory and emerging Infection Consortium (ISARIC)
- International Society for Infectious Diseases (ISID)
- IOP Publishing*
- The JAMA Network
- Japan Agency for Medical Research and Development (AMED)
- JMIR Publications*
- Johnson & Johnson
- Kaohsiung Journal of Medical Sciences Karger Publishers*
- Kent Ridge Health Singapore
- The Lancet*
- Life Science Alliance*
- Luxembourg National Research Fund (FNR)
- MDPI*
- Medical Research Council (UK)
- Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF) MedRxiv
- Merck Research Laboratories
- Microbide Limited
- Microbiology Society*
- National Academy of Medicine, USA
- National Institute for Health Research (NIHR), UK National Institutes of Health (NIH), USA
- National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani, Italy
- New England Journal of Medicine (NEJM)*
- Office of Global Affairs, Department of Health and Human Services, USA
- Oxford University Press*
- Penn State University
- PLOS*
- PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*
- ProMED
- The Research Council of Norway
- Research Square
- Rockefeller University Press (RUP)* The Royal Society* SAGE Publishing*
- Science Europe
- Science Foundation Ireland
- Science Journals – American Association for the Advancement of Science*
- ScienceOpen
- Sciencepaper Online
- Society for Applied Microbiology
- South African Medical Research Council
- Springer Nature*

- SSRN
- STM
- Swedish Research Council
- Takeda
- Taylor & Francis*
- UNIMED – Mediterranean Universities Union
- Wellcome Trust
- WikiJournal User Group*
- Wiley*
- Wolters Kluwer*
- ZonMW – The Netherlands Organisation for Health Research and Development

*[Estas revistas / editoriales también han acordado](#) hacer todas sus publicaciones relacionadas con el COVID-19 y el coronavirus, y los datos disponibles que los respaldan, accesibles de inmediato en PubMed Central (PMC) y legislar ésta información de manera que facilite su reutilización.

Springer Nature

Springer Nature ha comenzado una página sobre el SARS-CoV-2 y COVID-19, un nuevo virus y enfermedad respiratoria asociada que puede aparecer

[en https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus](https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus).

[paings/coronavirus](https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus).

Springer Nature proporciona artículos de investigación de sus revistas, así como comentarios adicionales sobre este tema y libros relevantes. Todo el contenido listado aquí es de libre acceso. Póngase en contacto con nuestro [equipo de servicio al cliente](#) si la literatura no está disponible de forma gratuita.

Springer Nature fomenta el [intercambio temprano de investigación](#) enviada a todas nuestras revistas a través de preimpresiones, y su servicio de preimpresión [In Review](#) está disponible para muchas revistas. Instando firmemente a los autores que envíen artículos relacionados con esta emergencia y a [compartir conjuntos de datos subyacentes relacionados con el brote](#) lo más rápido y extenso posible.

Springer Nature también continúa trabajando con organizaciones globales para apoyar el intercambio de investigaciones y datos relevantes, incluido el apoyo a la [Organización Mundial de la Salud](#) y la iniciativa de la [Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca](#) para hacer que toda la investigación y datos globales relevantes estén disponibles de inmediato en [un lugar](#) a través de PubMed Central. También son signatarios de la declaración de consenso, que [comparte datos de investigación y hallazgos relevantes para el nuevo brote de](#)

[coronavirus \(COVID-19\)](#).

SSRN (Preprints)

SSRN Coronavirus está en directo en <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>. La página de Investigación de Coronavirus y Enfermedades Infecciosas de SRN ofrece una visión coordinada de la investigación en las primeras etapas para ayudar a los investigadores, las autoridades de salud pública, los médicos y el público a comprender, contener y controlar esta enfermedad.

Las emergencias sanitarias en rápida evolución requieren la rápida difusión de la investigación. El creciente papel de la investigación en etapas tempranas, a menudo referido como preimpresiones, fue reconocido en los brotes de virus Ébola y Zika como una forma de [acelerar la difusión de hallazgos científicos](#) para apoyar las respuestas a [brotes de enfermedades infecciosas](#)". [SSRN](#), la plataforma líder mundial de Elsevier dedicada a la rápida difusión mundial de la investigación en etapas tempranas, se compromete a hacer que la investigación relacionada con el coronavirus esté disponible de inmediato. Toda las investigaciones en SSRN se pueden subir y descargar gratuitamente. Es importante tener en cuenta que estos documentos no se han beneficiado del papel fundamental que juega la revisión por pares, el cual valida y mejora la calidad de los artículos finales publicados en revistas.

El contenido se presenta en las siguientes categorías:

- [Investigación de COVID-19](#): sobre el brote de COVID-19 que se originó en Wuhan, provincia de Hubei, China, y se intensificó en enero de 2020
- [Investigación de enfermedades infecciosas](#): en enfermedades infecciosas, incluidos coronavirus, SARS, MERS y Ebola
- [Investigación interdisciplinaria de coronavirus y enfermedades infecciosas](#): relacionadas con la salud pública, las implicaciones legales, económicas, sociales y fiscales

Algunos recursos adicionales para mantenerse actualizado sobre COVID-19

- El [sitio web](#) de Casos Globales [Johns Hopkins Coronavirus](#) COVID-19
- [Página web](#) sobre la enfermedad por coronavirus 2019 de la CDC de EE. UU. (COVID-19)
- Healthmap, vista animada de la [propagación de COVID-19](#)

Wiley

La página de Wiley sobre Covid-19: Brote del nuevo

corona

virus

en <https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com>.

Además de los artículos en este sitio relacionados con el brote actual, Wiley también está poniendo a disposición de la comunidad científica mundial una colección de [artículos de revistas](#) y [capítulos de libros](#) sobre investigación en coronavirus. *En días laborables, los artículos recién publicados se liberan dentro de un plazo de 24 horas desde su publicación. Los artículos publicados después de las 14:00 (EST) los viernes se liberarán el lunes siguiente.*

En respuesta a la llamada a la acción de OSTP y otros gobiernos, Wiley comenzará a introducir contenido en PubMed Central a medida que ingrese y a otorgar licencias para maximizar la capacidad de descubrimiento y usabilidad.

Acknowledgements

El autor agradece a Sharon Martin, España, por traducir el artículo del inglés al español.

Bibliografía

Baig, Abdul Mannan; Khaleeq, Areeba; Ali, Usman; Syeda, Hira; (2020). "Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms", *ACS chemical neuroscience*, ,

Falcinelli, Shane D; Chertow, Daniel S; Kindrachuk, Jason (2016). "Integration of global analyses of host molecular responses with clinical data to evaluate pathogenesis and advance therapies for emerging and re-emerging viral infections", *ACS infectious diseases*, **2**, 787-799

Huang, Canping; Qi, Jianxun; Lu, Guangwen; Wang, Qihui; Yuan, Yuan; Wu, Ying; Zhang, Yanfang; Yan, Jinghua; Gao, George F; (2016). "Putative Receptor Binding Domain of Bat-Derived Coronavirus HKU9 Spike Protein: Evolution of Betacoronavirus Receptor Binding Motifs", *Biochemistry*, **55**, 5977-5988

Kvach, M. (2019). "Inhibiting APOBEC3 Activity with Single-Stranded DNA Containing 2'-Deoxyzebularine Analogues", *Biochemistry*, **58**, 391-400

Lee, Hyun; Lei, Hao; Santarsiero, Bernard D; Gatuz, Joseph L; Cao, Shuyi; Rice, Amy J; Patel, Kavankumar; Szyplinski, Michael Z; Ojeda, Isabel;

Ghosh, Arun K; Johnson, Michael E; (2015). "Inhibitor recognition specificity of MERS-CoV papain-like protease may differ from that of SARS-CoV", *ACS chemical biology*, **10**, 1456-65

Lin, Shan-Meng; Lin, Shih-Chao; Hsu, Jia-Ning; Chang, Chung-ke; Chien, Ching-Ming; Wang, Yong-Sheng; Wu, Hung-Yi; Jeng, U-Ser; Kehn-Hall, Kylee; Hou, Ming-hon (2020). "Structure-based stabilization of non-native protein-protein interactions of coronavirus nucleocapsid proteins in antiviral drug design", Algunos recursos adicionales para mantenerse actualizado sobre COVID-19, *Journal of medicinal chemistry*.

Liu, Cynthia; Zhou, Qiongqiong; Li, Yingzhu; Garner, Linda V; *J Ong Chem Res*, 2020, **5**(1): 7-13, Document ID: 2020JOCR37, doi:10.5281/zenodo.3722904 Analysis

Watkins, Steve P; Carter, Linda J; Smoot, Jeffrey; Gregg, Anne C; Daniels, Angela D; Jervy, Susan; others (2020). "Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases", *ACS central science*, ,

Liu, Shu-Lin; Wang, Zhi-Gang; Xie, Hai-Yan; Liu, An-An; Lamb, Don C; Pang, Dai-Wen; (2020). "Single-Virus Tracking: From Imaging Methodologies to Virological Applications", *Chemical reviews*, **120**, 1936-1979

Malonis, Ryan J; Lai, Jonathan R; Vergnolle, Olivia; (2019). "Peptide-Based Vaccines: Current Progress and Future Challenges", *Chemical reviews*, **0**, 0-0

Mehellou, Youcef; Rattan, Hardeep S; Balzarini, Jan; (2018). "The ProTide Prodrug Technology: From the Concept to the Clinic", *Journal of medicinal chemistry*, **61**, 2211-2226

Morse, Jared S; Lalonde, Tyler; Xu, Shiqing; Liu, Wenshe Ray; (2020). "Learning from the Past: Possible Urgent Prevention and Treatment Options for Severe Acute Respiratory Infections Caused by 2019-nCoV", *ChemBiochem : a European journal of chemical biology*, **21**, 730-738

Pillaiyar, Thanigaimalai; Manickam, Manoj; Namasivayam, Vigneshwaran; Hayashi, Yoshio; Jung, Sang-Hun (2016). "An Overview of Severe Acute Respiratory Syndrome--Coronavirus (SARS-CoV) 3CL Protease Inhibitors: Peptidomimetics and Small

- Molecule Chemotherapy", *Journal of medicinal chemistry*, **59**, 6595-6628
- Rao, Lang; Tian, Rui; Chen, Xiaoyuan; (2020). "Cell-Membrane-Mimicking Nanodecoys against Infectious Diseases", *ACS nano*, **0**, 0-0
- Schor, Stanford; Einav, Shirir; (2018). "Combating Intracellular Pathogens with Repurposed Host-Targeted Drugs", *ACS infectious diseases*, **4**, 88-92
- Stoermer, Martin (2020). "Homology Models of Coronavirus 2019-nCoV 3CLpro Protease", *ChemRxiv*, ,
- Teengam, Prinjaporn; Siangproh, Weena; Tuantranont, Adisorn; Vilaivan, Tirayut; Chailapakul, Orawon; Henry, Charles S; (2017). "Multiplex Paper-Based Colorimetric DNA Sensor Using Pyrrolidinyl Peptide Nucleic Acid-Induced AgNPs Aggregation for Detecting MERS-CoV, MTB, and HPV Oligonucleotides", *Analytical chemistry*, **89**, 5428-5435
- Wang, C. (2018). De Novo Design of α -Helical Lipopeptides Targeting Viral Fusion Proteins: A Promising Strategy for Relatively Broad-Spectrum Antiviral Drug Discovery, *Journal of medicinal chemistry*, **61**, 8734-8745
- Wang, C. (2018). "Discovery of Hydrocarbon-Stapled Short α -Helical Peptides as Promising Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) Fusion Inhibitors", *Journal of medicinal chemistry*, **61**, 2018-2026
- Wang, Qidi; Zhang, Lianfeng; Kuwahara, Kazuhiko; Li, Li; Liu, Zijie; Li, Taisheng; Zhu, Hua; Liu, Jiangning; Xu, Yanfeng; Xie, Jing; Morioka, Hiroshi; Sakaguchi, Nobuo; Qin, Chuan; Liu, Gang; (2016). "Immunodominant SARS Coronavirus Epitopes in Humans Elicited both Enhancing and Neutralizing Effects on Infection in Non-human Primates", *ACS infectious diseases*, **2**, 361-76
- Xiang, Dao Feng; Bigley, Andrew N; Desormeaux, Emily; Narindoshvili, Tamari; Raushel, Frank M; (2019). "Enzyme-Catalyzed Kinetic Resolution of Chiral Precursors to Antiviral Prodrugs", *Biochemistry*, **58**, 3204-3211
- Xu, Jimin; Shi, Pei-Yong; Li, Hongmin; Zhou, Jia; (2020). "Broad Spectrum Antiviral Agent Niclosamide and Its Therapeutic Potential", *ACS infectious diseases*, ,
- Yoon, J. (2019). "Design, Synthesis, and Anti-RNA Virus Activity of 6'-Fluorinated-Aristeromycin Analogues", *Journal of medicinal chemistry*, **62**, 6346-6362
- Zhang, L. (2020). " α -Ketoamides as Broad-Spectrum Inhibitors of Coronavirus and Enterovirus Replication: Structure-Based Design, Synthesis, and Activity Assessment", *Journal of medicinal chemistry*, **0**, 0-0
- Łoczechin, Aleksandra; Séron, Karin; Barras, Alexandre; Giovanelli, Emerson; Belouzard, Sandrine; Chen, Yen-Ting; Metzler-Nolte, Nils; Boukherroub, Rabah; Dubuisson, Jean; Szunerits, Sabine; (2019). "Functional Carbon Quantum Dots as Medical Countermeasures to Human Coronavirus", *ACS applied materials & interfaces*, **11**, 42964-42974

Afiliaciones e información correspondiente

Correspondiente: Said Nadeem
 Email: said81nadeem@yahoo.com
 Teléfono: +905335499880

Said Nadeem:
 Food Technology, Department of Food Processing, Köşk Vocational School, Aydın Adnan Menderes University, Köşk-09100, Aydın, Turkey